

UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARI BOZORINI INNOVATSION RIVOJLANTISH

Raximova Dilorom Sulaymonovna

*Xizmat ko'rsatish tarmoqlar iqtisodiyoti
tayanch tadqiqotchisi, BuxDU.*

diloromraximova@mail.ru

***Annotatsiya.** Maqolada umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorini innovatsion rivojlantishga bag'ishlangan bo'lib, unda innovatsiyalar va innovatsion faoliyatga oid umumiy masalalar hamda ommaviy ovqatlanish korxonalari bozorining mintaqaviy sharoitdagi holati, uning mohiyati va rivojlanish tarkibiy qismlarining tahlili ko'rib chiqilgan. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun eng istiqbolli sohalardan biri — bu umumiy ovqatlanish tizimidir. So'nggi yillarda O'zbekistonda innovatsiyalarning iqtisodiyotdagi roli sezilarli darajada ortdi. Innovatsiyalardan foydalanmasdan, yangilik darajasi yuqori bo'lgan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish deyarli imkonsizdir. Bozordagi raqobat sharoitida tovar yoki xizmat ishlab chiqaruvchilar doimo umumiy ovqatlanish mahsulotlari ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va ularning realizatsiyasini yangi bosqichga olib chiqish usul va yo'llarini izlashga majbur bo'lmoqda. Shu sababli, o'z faoliyatida samarali innovatsiyalarni birinchi bo'lib qo'llagan ommaviy ovqatlanish korxonalari raqobatchilarga nisbatan katta ustunlikka ega bo'ladi. Ushbu maqolada ommaviy ovqatlanish sohasida innovatsion rivojlanishga oid nazariy-metodologik yondashuv ko'rib chiqilgan. Aholini sog'lom ovqatlanish bilan ta'minlash maqsadida mintaqaviy sharoitlarda ovqatlanish sohasining rivojlanish modeli taklif etilgan bo'lib, bu model innovatsion infratuzilmani yaratish va faoliyatini tashkil etishga asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** umumiy ovqatlanish korxonalari, innovatsiya, bozor tahlili, innovatsion ta'lim klasteri, texnika-texnologik innovatsiya, boshqaruv innovatsiyalari.*

KIRISH

Zamonaviy dunyoda iqtisodiy o'sishga erishish va aholining hayot sifatini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri — bu innovatsion faoliyatni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarning keng joriy etilishidir. Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishining 70–85 foizi yangi bilimlarga, ishlab chiqarish va boshqaruvning innovatsion texnologiyalarida o'z aksini topgan bilimlarga to'g'ri keladi. Bu esa bilimga asoslangan jamiyat shakllanayotganidan dalolat beradi. Innovatsion mahsulotlarda mujassam topgan bilim postindustrial bosqichdagi jamiyatda asosiy kapitalga aylanmoqda. Jamiyat rivojlanishida innovatsion faoliyatning roli va ahamiyati ortib

borayotgani sababli, innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirish sur'atlari keskin tezlashmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyot — bu murakkab xo'jalik yuritish mexanizmi bo'lib, unda tijorat, ishlab chiqarish, axborot va moliyaviy xarakterdagi turli xil tarkibiy elementlar o'zaro aloqada faoliyat yuritadi. Bunday tizimning samarali ishlashi uchun hududlar, sohalar, korxonalar va jamiyatning umumiy manfaatlarini hisobga olgan holda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish zarur. Innovatsion faoliyatini rivojlanish va innovatsion menejmentni faollashtirish asosida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijalari faqat moddiy ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqlikda, ommaviy ovqatlanish korxonalari faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish orqali iqtisodiy mazmunga ega bo'ladi.

Servis sohasi, jumladan, umumiy ovqatlanish korxonalarining innovatsion siyosatidagi asosiy maqsad — ularning iqtisodiyotini samarali isloh qilish uchun zarur bo'lgan bazani yaratish va rivojlantirishdan iborat bo'lib, bu jarayonda boshqaruv ob'ekti sifatida innovatsion biznes yetakchi o'rin egallaydi [1].

Hozirgi vaqtda O'zbekiston davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri — iqtisodiyotni tubdan yangi rivojlanish yo'liga, ya'ni innovatsion yo'nalishga o'tkazishdan iborat. Ilmga asoslangan iqtisodiyot global xarakterga ega bo'lib, u jahon bozoriga yo'naltirilgan. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yangi turdagi iqtisodiyotga o'tish uchun innovatsion faoliyatni samarali tashkil qilish imkonini beradigan yangi vositalar tizimini yaratish talab etiladi. Bunday tizim, eng avvalo, qulay investitsiya muhitini shakllantirishni taqozo etadi.

O'zbekistonda atigi 1–3% korxonalar o'z faoliyatida innovatsion ishlanmalarni o'zlashtirib, joriy qilmoqda. Rossiyada 5-6%, AQShda esa bu ko'rsatkich 35% dan oshadi. Innovatsion faoliyatni tashkil etishning eng muhim jihatlaridan biri — bu uning moliyalashtirilishidir. Rivojlangan davlatlarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish davlat va xususiy manbalar hisobidan amalga oshiriladi [2,3]. Zamonaviy iqtisodiy sharoitlar ovqatlanish industriyasidagi tadbirkorlarni yangi mahsulotlar, texnologiyalar va ishlab chiqarish usullarini izlashga majbur qilmoqda. Buning asosiy maqsadi — ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish orqali mijozlarni jalb qilishdir.

Restoran servisinde san'at va an'analar, milliy kolorit va klassik nafislik, etika va etiket, tajriba hamda zamonaviy xizmat ko'rsatish texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Mijozlar bazasini kengaytirish uchun restoranlar noyob xizmatlar, yangi g'oyalar va innovatsiyalarni taqdim etishi zarur, chunki har bir mijoz o'ziga xos, noodatiy va original tajriba izlaydi. Innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun istiqbolli sohalardan biri — bu ommaviy ovqatlanish tizimidir. Bu yo'nalishning rivojlanishiga ommaviy ovqatlanish mahsulotlari ishlab chiqarish bozorining yuqori sur'atlarda o'sishi va sifat jihatidan yangilanishi yordam bermoqda.

Innovatsiya — bu texnika, texnologiya, mehnat tashkiloti yoki boshqaruv sohasida ilmiy yutuqlar va ilg'or tajriba asosida joriy etilgan yangilik bo'lib, ishlab chiqarish tizimi samaradorligini yoki mahsulot sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi [4]. "Innovatsiya" tushunchasi korxonalar faoliyatini olib borishda yangi yondashuv, biznes yuritishda yangi uslub, shuningdek, yangicha fikrlash tarzini shakllantirishni anglatadi. Bu esa ommaviy ovqatlanish sohasidagi korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumiy ovqatlanish va uni rivojlantirish sohasidagi masalalar ko'plab ilmiy adabiyotlarda o'z aksini topgan, ularning mualliflari: Sherkunov A.V. [5], Koshurin I.A. [6], Politkovskaya I.V. [7] va boshqalar. Umumiy ovqatlanish korxonalarining o'ziga xos xususiyatlari haqida L.I.Saidovanning ishlari e'tiborga loyikdir [8].

Xorijiy tadqiqotlar turli shakldagi oziq-ovqat sanoati korxonalarida ushbu masalaning amaliy tomoniga katta e'tibor berish bilan ajralib turadi. Saqlash va raqobatbardoshlik uchun uning ahamiyatini tushunib, ular restoran sanoatidagi tegishli muammolarni o'rganishga bag'ishlangan, ularga Rebouças, L.T[9], Ko, W.H[10], Sneed, J[11] kabi olimlarni aytishimiz mumkin.

Umumiy ovqatlanish korxonalarida oqilona ovqatlanishni tashkil etish, ratsional ovqatlanish hamda iste'mol qilinadigan taomlarning ozuqaviy qiymati haqida bir nechta olimlarimiz ham tadqiqot olib borishgan, ular jumlasiga Xudayshukurov T.A[12], Shodiyeva G.M[13] kabilarni kiritishimiz mumkin.

"*Umumiy ovqatlanish*" tushunchasi, GOST R 50647-2010 "Umumiy ovqatlanish xizmatlari. Tushunchalar va ta'riflar" standartiga muvofiq, «yagona iqtisodiy soha sifatida ta'riflanishi mumkin. U turli mulk shakllari va tashkiliy-boshqaruv strukturasiga ega bo'lgan korxonalardan iborat bo'lib, aholining ovqatlanishini tashkil etadi, shuningdek, tayyor mahsulotlar va yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda realizatsiya qilishni amalga oshiradi. Bu jarayon, ommaviy ovqatlanish korxonasida ham, uning tashqarisida ham sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, turli o'yin-kulgi va boshqa qo'shimcha xizmatlar ko'rsatish imkoniyati mavjud» [14].

Xorijiy va mahalliy mutaxassislar tomonidan *innovatsiyalarni tasniflashning turli tizimlari* taklif etilgan. Innovatsiyalar iqtisodiyoti sohasida xalqaro miqyosda taniqli bo'lgan I. Ansoff, J. Shumpeter va P. Drukerning ishlari keng ommaga ma'lum. Mahalliy adabiyotda esa innovatsiyalar tasnifiga oid quyidagi olimlarning yondashuvlari alohida e'tiborga loyiq: V.V. Gorshkov, Ye.A. Kretova, A.N. Tsvetkov, L.A. Mayurnikova, A.I. Prigojin, P.N. Zavlin, A.V. Vasiliev, Ye.A. Utkina, G.I. Morozova va N.I. Morozova va boshqalar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayorlashda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan analiz va sintez, induksiya va deduksiya, mantiqiy fikrlash, kuzatish, taqqoslash kabi usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion faoliyat, odatda, yuqori darajadagi noaniqlik va xavf bilan tavsiflanadi, shuning uchun innovatsiyalar tizimi funkcionalligining muhim prinsiplariga quyidagilar kiradi: moliyalashtirish manbalarining ko'pligi, tez o'zgaruvchan innovatsion jarayonlar muhitiga moslashuvchanlik va adaptivlik.

Ma'lumki, korxonalar, tashkilotlar, sohalar va mintaqalarning innovatsion rivojlanishi uchun samarali asos innovatsion infratuzilma hisoblanadi. Innovatsion infratuzilmaga quyidagilar kiradi: texnoparklar, texnopolislar, biznes inkubatorlar, biznes markazlar, umumiy foydalanish markazlari va boshqalar [15].

Mualliflarning fikriga ko'ra [16,17,18,19,20], oziq-ovqat sanoati, savdo va ommaviy ovqatlanish (ovqatlanish sohasi)ni bir butunlikda, innovatsion rivojlanishning bir qismi sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir, bu jarayon qishloq xo'jaligi kompleksidan (QXK) boshlanadi. Oziq-ovqat va sog'liq masalalari muhokama qilinganida, odatda, ratsionlar to'liq va muvozanatli bo'lishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Har bir inson o'z ratsionini yoki avtonom sharoitda (uyda mustaqil ravishda) bozor orqali mahsulotlarni xarid qilgan holda, yoki ommaviy ovqatlanish korxonalarining xizmatlaridan foydalanib tuzadi.

Oziq-ovqat sohasida, jumladan, ommaviy ovqatlanish korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun muhim omil — bu mintaqaviy sharoitlarda innovatsion infratuzilmaning yaratilishidir. Oziq-ovqat sohasini rivojlantirish, uni qishloq xo'jaligi kompleksi bilan bog'lanish va innovatsion infratuzilmasini takomillashtirish asosida aholini sog'lom ovqatlanish bilan ta'minlash maqsadida biz "*Umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorini innovatsion rivojlantirish modeli*" ni tavsiya qiliyapmizki, uning ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Umumiy ovqatlanish xizmatlari bozorini innovatsion rivojlantirish modeli¹

Ovqatlanish sohasini innovatsion rivojlanish nuqtai nazaridan, ya'ni ommaviy ovqatlanish korxonalarining yuqorida qayd etilgan strukturalarda ishtirok etishi orqali o'z maqsadlariga erishish kontekstida tahlil qilgan holda, ularning faoliyati sust ekani e'tirof etilishi mumkin.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng samarali yo'llaridan biri bu — *klaster yondashuvini* qo'llashdir. U nafaqat iqtisodiy taraqqiyot vositasi, balki innovatsion faoliyatni rag'batlantirishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida ham xizmat qilishi mumkin.

Innovatsion-ta'lim klasteri — bu turli tashkilotlarning (ta'lim va ilmiy muassasalar, sanoat korxonalari, investitsion-innovatsion infratuzilma sub'yektlari, davlat boshqaruvi organlari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat tashkilotlari va boshqalar) tizimli birlashmasidir. Ushbu birlashma klaster ichidagi hamkorlik afzalliklaridan foydalanish orqali yangi bilimlarning tez va samarali tarqalishini ta'minlaydi hamda innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali mintaqa iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion-ta'lim klasterlarining asosiy obyekti — alohida xo'jalik yurituvchi sub'yektlar emas, balki ular o'rtasidagi *klaster ichidagi o'zaro hamkorlik* bo'lib, bu hamkorlik mehnat bozoridagi ehtiyojlarga mos ravishda malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek, yangi bilimlarni samarali tarqatish dastur va loyihalari orqali amalga oshiriladi.

¹ Muallif ishlanmasi

Ovqatlanish sohasini rivojlantirish uchun innovatsion-ta'lim klasteri tarkibiy elementi sifatida quyidagi tuzilmalarni tashkil etishni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi, Biz BMTU (Buxoro Davlat Texnika universiteti) qoshida innovatsion-ta'lim klasterini quyidagi tarkibda tashkil etilishini tavsiya etamiz:

-“**Oshpazlar va restoran egalari assotsiatsiyasi**”;

-“**Ovqatlanish texnologiyasi maktabi**”;

-“**Xalqaro oshpazlik maktabi**”;

-“**Talabalar biznes-inkubatori**” va boshqa shu kabi innovatsion va ta'limiy tashabbuslarni amalga oshirishga ko'maklashadigan tuzilmalar.

Bu kabi tuzilmalar klasterning faoliyatini amaliyot bilan uzviy bog'laydi va kasbiy ta'limni, ilm-fan bilan integratsiyalashgan holda, bevosita ovqatlanish sohasi ehtiyojlariga yo'naltirish imkonini beradi. Bunda, “Oshpazlar va restoran egalari assotsiatsiyasi”ning asosiy maqsadi:

- tajriba almashinuvi uchun axborot makonini yaratish, assotsiatsiya a'zosi bo'lgan korxonalarining ishlab chiqarish,
- ijtimoiy va innovatsion rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish,
- mehmondo'stlik sanoatini rivojlantirishga doir ta'limiy, madaniy,
- ilmiy va boshqa masalalarni hal etish, kasb nufuzini oshirish,
- ovqatlanish sohasidagi innovatsion faoliyat uchun malakali kadrlar tayyorlash,
- assotsiatsiya a'zolarining manfaatlarini davlat organlari va muassasalarida himoya qilish va ilgari surishdan iboratdir.

Mazkur assotsiatsiyaning asosiy faoliyat yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

– axborot makonini tashkil etish;

– oshpazlik va restoran sohasidagi kasblar nufuzini oshirish;

– shu jumladan innovatsion faoliyat uchun ham, yuqori malakali kadrlar tayyorlash.

Innovatsiyalar turli belgilar va mezonlarga ko'ra guruhlariga ajratiladi. Boshqaruv amaliyotida esa ularning qo'llanilish sohasi, intensivligi va boshqa mezonlar asosida tasniflari qo'llaniladi. Amaliy foydalanish sohasi bo'yicha quyidagi asosiy turlar ajratiladi:

1. Tashkiliy-boshqaruv innovatsiyalari – bu mehmonlar oqimini tahlil qilishda IT-texnologiyalar va tizimli tahlildan foydalanish, yangi tashkiliy tuzilmani yaratish va joriy etish, biznes-jarayonlarni formalashtirish, byudjetlashtirish tizimini (pul oqimi byudjeti, daromad va xarajatlar byudjeti) joriy etishni o'z ichiga oladi.

2. Marketing innovatsiyalari – bu umumiy ovqatlanish korxonalarining mahsulot va xizmatlarini ilgari surish usullari, mijozlar va xodimlar sodiqligini shakllantirish, yangi bozor segmentlariga chiqish, ovqatlanish korxonalarini imidjini yaratish, shuningdek, yangi formatdagi korxonalar (masalan, restoran-atelier, gastronomik pab va boshqalar)ni tashkil etishni qamrab oladi.

3. *Ishlab chiqarish innovatsiyalari* – bu umumiy ovqatlanish korxonalarining faoliyatida quyidagilardan foydalanishni nazarda tutadi: zamonaviy IT-texnologiyalar, avtomatlashtirish tizimlari va dasturiy ta'minot (masalan, *Liko*, *R-Keeper*, *Story House*)ni joriy qilish; energiyani tejovchi jihozlar va texnologiyalardan foydalanish.

4. *Ijtimoiy innovatsiyalar* – bu sogʻlom ovqatlanish konsepsiyasi asosida tashkil etilgan faoliyat yoʻnalishlarini qamrab oladi. Xususan, umumiy ovqatlanish korxonalari tarkibida yuqori oziqaviy qiymatga ega va iqtisodiy samara beruvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun ish joylarini tashkil etish; yangi texnologik uskunalar, ishlab chiqarish texnologiyalari va intellektual resurslar (mutaxassislar)dan foydalanish orqali aholining turli qatlamlari uchun sogʻlom ovqatlanish strategiyasini shakllantirishda intellektual kapitaldan samarali foydalanish kiradi [20].

Qayd qilish joizki, oziq-ovqat sanoati va servis sohasidagi asosiy innovatsiya turlari texnika-texnologik va tashkiliy-boshqaruv innovatsiyalari guruhlariga ajratiladi.

Texnika-texnologik innovatsiyalar – bu yangi uskunalar, qurilmalar, mexanizmlar, shuningdek, taom tayyorlashning texnologik usullari va rejimlarini joriy qilishni anglatadi. Yangi texnologik liniyalar, zallar, barlar va, albatta, oshxonalar uchun jihozlar eng faol rivojlanayotgan innovatsiya yoʻnalishlaridan hisoblanadi. Mahsulot mazmuniga oid innovatsiyalar esa taom tayyorlash texnologiyalaridagi oʻzgarishlarni bildiradi. Hozirda umumiy ovqatlanish muassasalarining atigi chorak qismi zamonaviy texnologiyalardan foydalanmoqda. Ushbu innovatsiyalar sezilarli daromad keltiradi, biroq ular yuqori malaka, mahsulot sifatining yuqori standartlari va muassasa umumiy madaniyatini talab etadi. Masalan, *molekulyar oshxona*. Bu yoʻnalishda taom tayyorlashda ingredientlarning issiqlik ishlovi jarayonidagi fizik-kimyoviy oʻzgarishlari hisobga olinadi. Shuningdek, ovqatlanish sektoridagi eng muvaffaqiyatli innovatsiyalardan biri bu *avtomatlashtirilgan hisob tizimlaridir*. Yagona dasturiy ta'minot yordamida buyurtmaning zalda qabul qilinishidan oshxonaga uzatilishigacha va bir vaqtning oʻzida mahsulot qoldiqlarining hisobdan chiqarilishigacha boʻlgan butun jarayon kuzatib boriladi. Kompyuter texnikasini joriy etish (kompyuterlashtirish) va axborot-texnologik vositalardan keng foydalanish mehnat jarayonini yengillashtiradi va butun ishlab chiqarish jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish imkonini beradi.

Tashkiliy-boshqaruv innovatsiyalari yangi xizmat turlarini joriy etish, xizmat koʻrsatishning eng samarali shakllarini yaratish va mehnat meʼyorlarini tashkil qilish bilan bogʻliq. Bugungi kunda ovqatlanish sanoati sohasida servis darajasi dolzarb masala hisoblanadi. Chunki, biz har qanday mahsulotni xarid qilganimizda, unga xizmat ham qoʻshilib keladi — sotuvdan tortib, to mahsulotni bevosita isteʼmolchiga yetkazib berishgacha. Mahsulotga doimo xizmat hamroh boʻladi — va assortimentlar

o'xshash bo'lgan sharoitda mijoz aynan unga e'tibor, sifatli xizmat, chiroyli qadoq kabi "yoqimli bonuslar"ni taqdim etadigan joyni tanlaydi [1, 21].

Yangi xizmat ko'rsatish texnologiyalari ham zamonaviy aloqa vositalari, IT-texnologiyalar va talabni boshqarish bo'yicha virtual metodlar asosida shakllanadi. Ovqatlanish sanoati korxonalarini mijozlarga shunchaki sodiqlik kartalarini taqdim etmaydi — ular minglab mijozlar bazasini CRM tizimlari orqali yuritadi, o'z veb-saytlarini tashkil qiladi, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritadi, buyurtmalarni onlayn qabul qiladi hamda virtual tadbirlar tashkil qiladi.

Mehmonlarga xizmat ko'rsatishdagi innovatsiyalar eng avvalo eng yangi texnologiyalarni joriy qilish bilan bog'liq. Masalan, elektron menyu orqali — bu odatda planshet ko'rinishida bo'ladi — har bir tashrif buyuruvchi o'z buyurtmasini mustaqil ravishda amalga oshiradi va shu bilan birga har bir taom haqida eng batafsil ma'lumotga ega bo'ladi. Taomning tashqi ko'rinishini har xil rakurslardan ko'rish, kaloriyaliligini hisoblash, buyurtmaning yakuniy narxini bilish, barcha taom va ichimliklarni har qanday mezon bo'yicha saralash mumkin. Buyurtma tayyor bo'lguncha esa foydalanuvchi elektron pochta orqali tekshirishi, ijtimoiy tarmoqlarda mulohaza qilishi yoki oddiygina o'yin o'ynashi mumkin.

Innovatsion faoliyat ovqatlanish korxonalarini sohasida o'z yo'nalishi bo'yicha nafaqat mahsulot ishlab chiqarish va ularning iste'moli sohasini umumiy tarzda qamrab olishi, balki aniq iste'molchilarning xususiyatlarini kuzatishi kerak, bu esa oxir-oqibatda barcha turdagi resurslardan oqilona foydalanishni nazarda tutuvchi dasturli yondashuvni talab qiladi [2,19].

Restoran biznesini samarali boshqarish raqobatli bozor sharoitida marketing faoliyatini tegishli darajaga qo'yishni talab qiladi. Biroq, restoran xizmatlarini iste'mol qiluvchilarning xarid qilish xulq-atvori va motivlari turlicha bo'lgani uchun, restoran biznesini samarali boshqarish uchun restoran xizmatlari bozorini segmentatsiya qilish masalasini hal etish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda innovatsion faoliyatning dolzarbligi shundan iboratki, korxonalar «bugun» ilmiy ishlab chiqilgan mahsulotni olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, bu esa uni «ertaga» amalga tadbir etishga imkon beradi.

Innovatsion korxonalar va kichik innovatsion korxonalar sektori ilmiy tashkilotlar, universitetlar bilan tashkilotlararo hamkorlikda region sohasining rivojlanishida asos bo'lib xizmat qiladi. Innovatsion korxonalar statistikasi va tizimlashtirishda qiyinchiliklar mavjud bo'lib, ular «innovatsion korxonalar», «innovatsion faol» va «kichik innovatsion korxonalar» kabi tushunchalarni aniqlash bilan bog'liq. Ushbu qiyinchiliklar, masalan, ovqatlanish sohasida, korxonalar innovatsion

salohiyatini baholash bilan shug'ullanilmasligini ko'rsatadi, shuning uchun aniq bir korxonani innovatsion guruhga kiritish yoki kiritmaslik masalasi yuzaga keladi.

Innovatsion yondashuv rivojlangan mamlakatlarda, shuningdek, zamonaviy Rossiyada, bozor munosabatlarining rivojlanishi va krizis holatidan chiqish zarurati sharoitida katta rol o'ynaydi. Ovqatlanish sohasidagi innovatsiyalar roli, birinchi navbatda, oziq-ovqat madaniyatining o'zgarishi bilan bog'liq. Bugungi kunda, birinchi o'rinda, mahsulotlarning sifati va ekologik tozaligi ahamiyat kasb etadi, narxidan ko'ra. Ko'plab iste'molchilar, tabiiy va foydali oziq-ovqatlar uchun ko'proq to'lashga tayyor.

Oziq-ovqat sanoati va jamoat ovqatlanishi korxonalari, zamonaviy xaridorga muhim bo'lgan jihatlarga diqqatni qaratayotganini ko'rishimiz mumkin (tabiiy ingredientlar va xavfsiz xom ashyo, yuqori oziqlanish qiymati, ortiqcha yog'lar, GMO, rang beruvchilar va boshqa sun'iy komponentlarsiz). Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalari ko'pincha "shiddatsiz" bo'lib, ular mahsulotni ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom ashyo tarkibidagi vitaminlar va foydali mikroelementlarni saqlab qolishga qaratilgan. Agar mahsulot o'ziga xos foydali bo'lmasa, uni vitaminlar yoki boshqa foydali moddalar bilan boyitishadi, bu esa uni boyitilmagan analoglardan ko'ra mashhur qiladi.

Ikkinchidan, O'zbekiston iqtisodiyotida krizisni yengib o'tish va barqaror o'sish yo'lini ta'minlash uchun chuqur sifatli o'zgarishlarni amalga oshirish zarurdir. Innovatsion faoliyatning harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan raqobat tadbirkorlikdan ajralmasdir. Aynan innovatsiyalar asosida yanada takomillashgan texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish tashkilotini optimallashtirish, mahsulot va xizmatlarning sifatini yaxshilash, shu orqali oziq-ovqat sohasidagi korxonalarining muvaffaqiyati va samaradorligini ta'minlash mumkin. Ushbu vazifalarni hal etish yangi, tadbirkorlik yondashuvini qo'llashni talab qiladi, uning asosiy tamoyili esa doimiy ravishda innovatsiyalarni izlash va amalga oshirishdir.

Umumiy ovqatlanish bozorini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bir tomondan, oziq-ovqat sohasidagi markazlashmaganlik kichik tadbirkorlik sub'ektlariga ilmiy yutuqlar va ilg'or tajribalarni bilish va qo'llash uchun zarur bo'lgan axborot makonining yo'qligiga olib keldi, boshqa tomondan esa, kuchli raqobat bu tadbirkorlik sub'ektlarini raqobatbardoshlikni saqlab qolish maqsadida yangiliklar va innovatsiyalarni joriy etishga undaydi. Shuningdek, urbanizatsiya jarayoni shahar chegaralarining kengayishi va jamoat ovqatlanishiga bo'lgan talabning oshishiga sabab bo'ladi.

Shunday qilib, innovatsion faoliyat jamoat ovqatlanishi sohasidagi tadbirkorlik tuzilmalarining iqtisodiy rivojlanish yo'nalishini shakllantirishda asosiy omil bo'lib, ushbu sektorda iste'mol bozorining sifat jihatdan yangi rivojlanish bosqichiga o'tishi

imkoniyatini yaratadi, bu esa o'z navbatida, innovatsion rivojlanishning maqsadli va boshqariladigan jarayonini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Российский рынок общественного питания 2013-14 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.research.rbc.ru/articles/11/07/2013/562949987835652>
2. Новоселов С.В. Менеджмент научно-инновационной деятельности технико-технологического университета: проблемы и решения / С.В. Новоселов, Л.А. Маюрникова – Кемерово: Кузбасвузиздат, 2007. – 199 с.
3. Новоселов С.В. Основы управления инновационным развитием организаций и предприятий в региональных условиях / С.В. Новоселов, Л.А. Маюрникова. – Кемерово, 2013. – 261 с.
4. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное пособие/Т.А. Джум, Г.М. Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16.
5. Шеркунов А.В. Общественное питание: сущность, особенности, нормативно-законодательное обеспечение деятельности организаций общественного питания // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей ЛП Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Пенза, 2022. – с. 30–33.
6. Кошурин И.А. Развитие и состояние рынка общественного питания // Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект: Материалы первой всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х частях. Москва, 2020. – с. 138–140
7. Политковская И.В., Ткачева М.С., Баландина В.В. Состояние и развитие потенциала предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 12–2(70). – с. 220–225. – doi: 10.24411/2411–0450–2020–11109.
8. Саидова Л.И., Магомадова Х.Р. Специфика предприятий общественного питания // Вопросы устойчивого развития общества. – 2020. – № 10. – с. 427–432. – doi: 10.34755/IROK.2020.99.16.150
9. Rebouças, L.T. Food safety knowledge and practices of food handlers, head chefs and managers in hotel's restaurants of Salvador, Brasil / L.T. Rebouças, L.B. Santiago, L.S. Martins, A.C. Rios Menezes, M. Purificação Nazare Araújo, R.C. De Castro Almeida. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.08.026> // Food Control. — 2017. — Т. 73. — С. 372–381. — URL: <https://www.scihub.ru/10.1016/j.foodcont.2016.08.026>

10. Ko, W.H. The relationship among food safety knowledge, attitudes and self-reported HACCP practices in restaurant employees / W.H. Ko — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.05.076> // Food Control. — 2013. — Т. 29. — С. 192–197. — URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1016/j.foodcont.2012.05.076> (дата обращения: 14.08.2023).
11. Sneed, J. Food Safety Practices and Readiness to Implement HACCP Programs in Assisted-Living Facilities in Iowa / J. Sneed, C. Strohbehn, S.A. Gilmore. — DOI: [10.1016/j.jada.2004.08.031](https://doi.org/10.1016/j.jada.2004.08.031) // Journal of the American Dietetic Association. — 2004. — Т. 104. — № 11. — С. 1678–1683. — URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1016/j.jada.2004.08.031>
12. Xudayshukurov T.A., Shukurov I.X. Oqilona ovqatlanish asoslari. O`quv qo`llanma. Samarqand 2009 yil.
13. Shodiyeva G.M. Ishlab chiqarish korxonalarida oqilona ovqatlanishning o`rni//journal of new century innovations//Volume–15_Issue-3_October_2022.
14. ГОСТ Р 50762-2007 «Классификация предприятий общественного питания». М.: Стандартинформ. – 2007. – 15 с.
15. Теоретико-методологический подход к инновационному развитию сферы общественного питания: монография/ Л.А. Маюрникова [и др.]; под редакцией Л.А. Маюрниковой; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2014. – 199 с.
16. Актуальные проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства. Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 159 с.-ISBN 978-5-7310-3025-0
17. Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской Федерации Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации, Минобрнауки РФ.– М., 2009. – 206 с.
18. Новоселов С.В. Аналитическая система управления инновационным развитием организаций и предприятий в региональных условиях на основе гибридных технологий: монография / С.В. Новоселов. – Барнаул: изд-во Алтайский дом печати, Барнаул – 2009. – 261 с.
19. Оболенская Л.В. Технологические платформы в российской версии: инновационный прорыв ли повторенипройденного? // Инновации. – 2012. – № 4. – С. 94-97.
20. Теоретико-методологический подход к инновационному развитию сферы общественного питания: монография/ Л.А. Маюрникова [и др.]; под редакцией Л.А. Маюрниковой; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2014. – 199 с.

21. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное пособие/Т.А. Джум, Г.М. Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16.